

DIFFERENSIAL TENGLAMALAR ILMIY TEXNIK TADQIQOTLARDA

G.A.Abdikayimova, A.A.Boliyev

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11179072](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179072)

Annotatsiya. Talabalarda differensial tenglamalar mavzusini o'rganishda ularni muhandislik masalalar tatbiqlariga doir misollar, ya'ni hayotda qo'llash alohida qiziqish uyg'otadi. Ushbu maqolada birinchi tartibli differensial tenglama mavzusining muhandislik amaliyotida tatbiqlari bo'yicha ba'zi misollarning matematik modellarini tuzilgan va yechib ko'rsatilgan. Bu esa o'z navbatida professional rivojlanishiga imkon beradi.

Kalit so'zlari. Differensial tenglamalar, muhandislik masalalar, matematik modellar, tatbiqlar.

Аннотация. При изучении студентами темы дифференциальных уравнений особый интерес вызывают примеры их применения к инженерным задачам, то есть применения в жизни. В данной статье составлены и решены математические модели некоторых примеров применения предмета дифференциального уравнения первого порядка в инженерной практике. Это, в свою очередь, дает возможность профессионального развития.

Ключевые слова. Дифференциальные уравнения, инженерные задачи, математические модели, приложения.

Keyingi yillarda mamlakatimizda matematika fanini o'qitish sifatini oshirish, matematika fanlarini yanada rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bizga ma'lumki, matematika shunchaki biz maktab va universitetda o'rganadigan mavhum belgilar va formulalar to'plami emas. Bu bizga atrofimizdagi dunyoni tasvirlash va tushunish imkonini beruvchi kuchli vositadir.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti "Oliy matematika" kafedrasida professor-o'qituvchilari tomonidan 2018-2019 o'quv yilidan boshlab "Oliy matematika" fanini yangicha yondashuvlar asosida o'qitish bo'yicha ilmiy-pedagogik tajriba-sinov ishlari o'tkazilmoqda. Amaliy mashg'ulot darslarida o'rganilayotgan mavzuni tegishli ta'lim yo'nalishining umumkasbiy, mutaxassislik va turli muhandislik masalalarini yechishga qaratilgan tatbiqlari ko'rsatilib o'qitilmoqda. Talabalar turli ilmiy anjumanlarda matematikaning muhandislik masalalariga tatbiqlariga doir ma'ruzalar bilan ishtirok etishiga e'tibor qaratilmoqda.

Ta'limning texnik yo'nalishlari talabalari uchun kelajakdagi kasbiy faoliyat nuqtai nazaridan matematikaning eng muhim bo'limlaridan biri "Differensial tenglamalar" bo'limidir. Buning sababi shundaki, differensial tenglamalar doimiy mexikaning turli hodisalari, kimyoviy reaksiyalar, elektr va magnit hodisalari va boshqalarning matematik modellari - kelajak muhandislari uchun o'rganish obyektlari sifatida

ishlaydi. "Differensial tenglamalar" bo'limida amaliy masalalar muhim ro'l o'ynaydi, chunki ular matematika va ta'limning kasbiy tarkibiy qismi, xususan, matematika va umumiy texnik va maxsus fanlar o'rtasidagi aloqani o'rnatish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Differensial tenglamalar fan va texnikada turli jarayonlarni modellashtirish va tahlil qilish uchun foydalaniladigan matematik apparatning ajralmas qismidir. Ular fizika, biologiya, iqtisod va boshqa ko'plab sohalarda ham muhim ro'l o'ynaydi [1].

Masalan, fanlarda differensial tenglamalar tufayli biz jismlarning harakatini, sayyoralar harakatini, galaktikalardagi yulduzlar, yuqumli kasalliklarning tarqalishini, aholi sonining ko'payishini, elektr va magnit maydonlarini, tovush va yorug'likning tarqalishini va boshqa ko'p narsalarni bashorat qilishlari, tasvirlashlari uchun ishlatiladi. Xuddi shu tarzda, turli xil fizik va biologik jarayonlarni modellashtirish uchun differensial tenglamalardan foydalaniladi. Bunday modellar talabalarga tizimlarning tabiati va xatti-harakatlarini yaxshiroq tushunishga, shuningdek, nazorat strategiyalarini ishlab chiqishga va olingan natijalar asosida amaliy muammolarni hal qilish o'z navbatida professional rivojlantirishga imkon beradi.

Oddiy differensial tenglamalar nisbatan sodda, biroq fan va texnikaning turli sohalarida keng qo'llaniladigan matematik modellarning asosini tashkil qiladi. Birinchi tartibli differensial tenglamalarni tuzishning va nisbatan sodda amaliy masalalarning matematik modelini qurishning ayrim xususiyatlarini misollarda ko'rib chiqamiz.

Misol-1. Muayyan turdagi shishaning bir metr qalinligi u orqali o'tadigan yorug'likning $\frac{1}{4}$ qismini yutadi. Shisha uzatadigan yorug'lik atigi 1% ni o'zlashtirishi uchun qanday qalinlikda bo'ishi kerak?

Yechim: $A(x)$ yorug'likning shisha tomonidan yutilish intensivligi bo'lsin, $A'(x)$ esa shunday qalinlikdagi shishaning yorug'lik yutilishi tezligi. Jarayonning differensial tenglamasi shakli $A'(x) = -k \cdot A(x)$, $k > 0$,

Umumiy yechimi $A(x) = C \cdot e^{-k \cdot x}$.

Shisha yuzasida yorug'lik intensivligi $A(0) = A_0$ bo'lsin. U holda masalaning boshlang'ich shartlari $A(0) = A_0$ dan integrallash orqali C konstantasini topish uchun foydalanamiz: $A_0 = C \cdot e^{-k \cdot 0}$, $C = A_0$. $A(x) = A_0 \cdot e^{-k \cdot x}$

Masalaning qo'shimcha $A(1) = \frac{3}{4} A_0$ shartlaridan e^{-k} koeffitsientini topish uchun foydalanamiz: $\frac{3}{4} A_0 = A_0 \cdot e^{-k}$, $e^{-k} = \frac{3}{4}$. $A(x) = A_0 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^x$

O'tkazilgan yorug'likning atigi 1% ni yutadigan shisha qalinligini aniqlash uchun biz tenglama tuzamiz va uni x uchun yechamiz:

$$0.99 A_0 = A_0 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^x, \quad 0.99 = \left(\frac{3}{4}\right)^x, \quad x = \log_{\frac{3}{4}} 0.99, \quad x \approx 0.035 \text{ (m)}.$$

Shunday qilib, uzatiladigan yorug'likning atigi 1% ni yutadigan shisha qalinligi taxminan 3,5 sm bo'lishi kerak ekan.

Misol-2. 500°C gacha qizdirilgan metall detal 20°C haroratda havoda sovutiladi. Sovutish boshlanganidan 10 minut o'tgach, detalning yuzasida harorat 100°C ga tushdi. 20 daqiqadan so'ng detalning sirtidagi haroratni toping. Detalning yuzasida harorat 30°C bo'ladigan vaqtni aniqlang.

Yechim: Sovutish boshlangandan keyin t vaqtidagi detal yuzasidagi haroratni $T(t)$ bilan belgilaymiz. Masalaning boshlang'ich shartlari: $T(0) = 500$. Masalaning qo'shimcha shartlari: $T(10) = 100$. t vaqtidagi detalning sovutish tezligi $T(t)$ ga teng. Havoning harorati doimiy deb faraz qilib, jarayon uchun differensial tenglamani tuzamiz: $T' = -k(T - 20)$.

O'zgaruvchilarni ajratish va integrallagan holda,

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - 20), \quad \frac{dT}{T-20} = -k dt, \quad \int \frac{dT}{T-20} = -k \int dt,$$

$$\ln(T - 20) = -kt + \ln C, \quad \ln \frac{T-20}{C} = -kt, \quad T(t) = 20 + Ce^{-kt}.$$

$$T(0) = 500 \text{ bundan, } 500 = 20 + Ce^{-kt}. \quad C=480$$

$$\text{Biz qismning sirtini sovutish qonunini oldik: } T(t) = 20 + 480e^{-kt}.$$

$$T(10) = 100 \text{ masalaning qo'shimcha shartidan foydalanib,}$$

$$T(t) = 20 + 480e^{-10kt}, \quad 100 = 20 + 480e^{-10kt}, \quad 80 = 480 e^{-10kt}, \quad e^{-10kt} = \frac{1}{6},$$

$$-10k = \ln \frac{1}{6}, \quad k \approx 0.1792.$$

$$T(t) = 20 + 480e^{-0.1792t}.$$

Sovutish boshlanishidan 20 minut o'tgach, detal yuzasining haroratini topamiz:

$$T(t)=20 + 480e^{-0.1792 \cdot 20} \approx 33.3^\circ\text{C}.$$

Detalning yuzasida harorat 30° C bo'ladigan vaqtni aniqlaymiz:

$$T(t) = 30, \quad 30 = 20 + 480e^{-0.1792t}, \quad 10 = 480e^{-0.1792t}, \quad e^{-0.1792t} = \frac{1}{48},$$

$$-0,1792t = \ln \frac{1}{48}, \quad t \approx 21.6 \text{ min.}$$

Adabiyotlar

1. L.D.Kudryavsev, Sovremennaya matematika i yeyo prepodavaniye. Moskva-1980.

2. Yusupov A.I., Abdikayimova G.A., Xaldibayeva I.T. T.N.Qori Niyoziy tavalludining 125 yilligiga bag'ishlangan "Toshmuhammad Niyoz o'g'li Qori Niyoziy –ilm-ma'rifat darg'asi" mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent-2022-yil 16-avgust.139-142 b. TDPU.